

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YIRIK SOLIQ TO‘LOVCHILAR SOLIQ MA‘MURCHILIGINING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

*Shuhrat Jumaev
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi (PhD)*

Soliq ma‘murchiligida ham juda ko‘p yondashuvlar mavjud. Soliq ma‘murchiligi aslida soliqlarni undirish vakolati yuklatilgan davlat organlarining faoliyatini qamrab olib, bu faoliyat o‘zlarining huquq va burchlari, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni byudjetga jalb qilishi bilan bog‘liq tashkiliy-uslubiy jarayonlarni, soliq undirishga xizmat qiluvchi va soliq to‘lovchilar bilan soliqlarni undirish borasidagi keng qamrovli o‘zaro manfaatga asoslangan faoliyatlarning tizimli ravishda boshqarilishi munosabatlarini qamrab oladi.

Yirik soliq to‘lovchi toifasiga kiritishdan boshlanadigan, ularni hisobga olish, ular doirasida soliq ob‘ektlarini ro‘yxatga olish, ularga nisbatan soliq imtiyozlarini berish hamda soliq qarzlarni undirish borasidagi soliq xizmati organlarining yondashuvini o‘z ichiga oladigan soliq siyosati ma‘lum bir shakllanish jarayoniga ega.

O‘zbekiston soliq tizimida yirik soliq to‘lovchilarga oid soliq ma‘murchiligi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi "Soliq ma‘muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-5116-sonli Farmonida alohida belgilab berildi.

Ushbu farmonda Yangi O‘zbekiston soliq tizimining muhim muammolari bilan birgalikda milliy soliq tizimida soliq ma‘murchiligini tubdan takomillashtirishning muhim yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tildi. Unga ko‘ra, "soliq ma‘muriyatchiligi va nazoratini tashkil etish tartibi hamda metodologiyasini tubdan takomillashtirish, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar va jismoniy shaxslarning soliq yukini yanada kamaytirish, bir xil soliq solish ob‘ektlariga ega bo‘lgan soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni birlashtirish, soliq solishning soddalashtirilgan tartibini qo‘llash uchun qo‘shimcha mezon (oborotning chegaraviy miqdori) joriy etishni va ushbu miqdor oshgan korxonaga, kichik tadbirkorlik sub‘ekti maqomini saqlab qolgan holda, qo‘shimcha soliq majburiyatlarini belgilash, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni "yirik soliq to‘lovchilar" toifasiga kiritish mezonlarini belgilash"⁴⁷ kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi hamda yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiruvchi soliq to‘lovchilarga nisbatan alohida soliq ma‘murchiligi shakllantirila boshlandi, shu bilan bir qatorda uning huquqiy asoslari shakllantirila boshlandi.

⁴⁷ www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi "Soliq ma‘muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-5116-sonli Farmoni

1-rasm. O'zbekiston soliq tizimida yirik soliq to'lovchilarga oid soliq ma'murchiligi bo'yicha huquqiy bazaning shakllanishi⁴⁸.

1-rasmda keltirilgan huquqiy asoslardan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018 yil 26 iyundagi PQ-3802-son qarorida ham mamlakatimiz soliq tizimida yirik soliq to'lovchilarga oid davlat soliq xizmati organlari tomonidan amalga oshiriladigan soliq ma'murchiligi bilan bog'liq ustuvor vazifalar ham belgilab berilgan. Yirik soliq to'lovchilarga oid soliq ma'murchiligini tashkil qilishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 17 apreldagi 320-son "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan tasdiqlangan "Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo davlat soliq inspeksiyasi to'g'risida Nizom" alohida ahamiyat kasb etadi.

Unda yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasining yirik soliq to'lovchilar faoliyatini tartibga solish masalalari ko'rsatilgan va "joylashgan joyi va amalga oshirayotgan faoliyatidan qat'iy nazar, yirik soliq to'lovchilarning soliq ma'muriyatchiligini amalga oshirish vazifasi yuklangan"⁴⁹.

Shuningdek, mazkur Nizomda soliq to'lovchilarni yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritish mezonlarini belgilash Davlat soliq qo'mitasi vakolatiga kiritilgan. Shu maqsadda, Davlat soliq qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 12 iyulda 3172-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "Yuridik shaxslarni yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini belgilash to'g'risidagi nizom" tasdiqlandi. Unda esa, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritishning mezonlari belgilab berildi.

⁴⁸ Muallif tomonidan tuzilgan.

⁴⁹ "Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo davlat soliq inspeksiyasi to'g'risida Nizom".

Agar, O‘zbekiston soliq tizimida soliq majburiyati yuklatilgan soliq to‘lovchilarga yirik soliq to‘lovchi sifatida alohida ajratilib, ularga o‘ziga xos soliqqa tortish mexanizmi va soliq ma‘murchiligiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, unda ularning mahsulot sotishdan tushgan tushumning hajmi, aniq soliq to‘lovchilar, milliy iqtisodiyot uchun muhim bo‘lgan va rentabelli faoliyat bilan shug‘ullanishi kabi mezonlar asosiy mezon sifatida belgilab olingan.

Bugungi kunda yirik soliq to‘lovchilar toifasiga soliq to‘lovchilarni kiritish asosida ularni soliqqa tortishning o‘ziga xos yondashuvlar asosidagi soliq ma‘murchiligini qo‘llash ko‘p bo‘lmagan bo‘lsada, ammo bu borada o‘ziga xos tajribalarni shakllantirish evolyutsion jarayon davom etmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2019 yil 12 iyuldagi “Yuridik shaxslarni yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini belgilash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 3172-son bilan tasdiqlangan Nizomni qaytadan ko‘rib chiqish, ulardagi mezonlarga qo‘shimchalar kiritishni taqozo etmoqda.

Soliq to‘lovchilarni soliqqa tortish tartibi, tamoyillari, soliq mexanizmi va soliq siyosatida ularni turli xil toifalarga ajratish asosida soliqqa tortish O‘zbekiston soliq siyosatida ustuvorlik kasb etib bormoqda. Davlat soliq siyosatining strategiyasi va taktikalardan kelib chiqib, soliq to‘lovchilarning ma‘lum bir guruhlariga nisbatan alohida soliq ma‘murchiligini takomillashtirib boriladi. Bu esa, soliqqa tortishning adolatlilik tamoyilining qanchalik qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Bugungi kunda, “Yuridik shaxslarni yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini belgilash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 3172-son bilan ro‘yxatga olingan Nizomni qaytadan ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Ushbu nizomni qaytadan ishlab chiqish jarayonida quyidagilarni ko‘zda tutish taklif etiladi.

1. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2019 yil 12 iyulda 3172 son bilan ro‘yxatga olingan “Yuridik shaxslarni yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini belgilash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” Nizomni qaytadan ishlab chiqish va mezonlarni belgilashni Iqtisodiyot va moliya vazirligi qarori asosida amalga oshirilishi belgilanishi;

2. Ushbu nizomning: d) bandidagi 100 milliard so‘mlik chegarani inflatsiyani hisobga olgan holda “mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori” ga bog‘lash;

3. Yirik soliq to‘lovchilarning mezonlarini belgilashni xorijiy davlatlarning tajribalari va soliq qonunchiligidagi boshqa masalalardan kelib chiqib, qaytadan ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi.